

As condições socioprodutivas dos assentamentos rurais do Estado do Ceará¹

*Francisco Nilson Silva Araújo²
Filipe Augusto Xavier Lima³
Marcos Paulo Mesquita da Cruz⁴
Antonio Wilson Vieira Bonfim⁵*

RESUMO

Com o foco central na regularização fundiária e titularização dos assentamentos rurais enquanto forma de diminuir a concentração fundiária e a desigualdade social, este artigo realiza uma caracterização socioeconômica e produtiva de projetos de assentamentos (PAs) de cinco municípios do estado do Ceará, na região Nordeste do Brasil. Nesse sentido, fez-se uma análise descritiva e comparativa referente à caracterização das unidades familiares dos assentamentos, tanto dos assentados beneficiários quanto dos ocupantes. Isso a partir da base de dados proveniente dos laudos de supervisão ocupacional do INCRA-CE. Os resultados revelam a situação ocupacional, os indícios de irregularidade, a finalidade da produção, os tipos de lavouras e outros aspectos da produção agropecuária.

Palavras-chave: Famílias assentadas. Produção agropecuária. Regularização fundiária. Titularização.

ABSTRACT

With the central focus on land regularization and titling of rural settlements as a way of reducing land concentration and social inequality, this article carries out a socioeconomic and productive characterization of settlement projects (PAs) in five municipalities in the state of Ceará, in the Northeast region. In this sense, a descriptive and comparative analysis was carried out regarding the characterization of the family units of the settlements, both the beneficiary settlers and the occupants. This is based on the database from INCRA-CE occupational supervision reports. The results reveal the occupational situation, accusations of irregularities, specifically in production, types of work and other aspects of agricultural production.

Keywords: Settled families. Agricultural production. Land regularization. Securitization.

Classificação JEL: Q01; Q15

DOI: 10.5281/zenodo.12701937

¹ Submetido em 22/11/2023. Aprovado em 23/04/2024.

² Graduado em Física e Estatística pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestre em Modelagem e Métodos Quantitativos pela UFC. Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Rural (PPGER) da UFC. E-mail: fnilson25@gmail.com.

³ Engenheiro agrônomo. Doutor em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professor do Programa de Pós-Graduação em Economia Rural (PPGER) da UFC. E-mail: filipeaxlima@ufc.br.

⁴ Bacharel em Engenharia Metalúrgica pela UFC e Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia Rural (PPGER) da UFC. E-mail: marcospmdac@gmail.com.

⁵ Engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Mestre em Agricultura Orgânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: wilson.bonfim@incra.gov.br.

1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre os latifúndios e o processo de exploração da terra está ligada à reforma agrária, à regularização fundiária e aos assentamentos rurais. De acordo com a Lei no 11.977/2009, art. 46, a regularização fundiária caracteriza-se como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de regularizar os assentamentos irregulares, e consequentemente a titularização de seus beneficiários. Isso de forma a garantir o direito à moradia e ao desenvolvimento das funções sociais da propriedade (PAIVA, 2012).

A concentração fundiária em posse de poucos, e a junção do agronegócio atrelado ao capital, desnuda os problemas que são enfrentados pelos camponeses em suas lutas pela reforma agrária. A luta mais significativa para esse grupo não é apenas o direito de posse, mas também o de manutenção e a sobrevivência nas terras assentadas. Isso não se resume apenas em uma faixa delimitada de terra sem identidade, mas em um espaço social local de pertencimento e de significado para os que lá vivem (PEREIRA; ALENCAR, 2018).

O assentamento tem áreas de uso comum e estruturas coletivas que podem ser criadas, como igrejas, centro comunitários, agroindústrias, escolas, unidades de saúde e áreas esportivas, e com a inclusão de locais de reserva ambiental, como área legal de proteção permanente. Os assentados pagam pelo lote e pelos créditos contratados, e com a sua produção garantem a segurança alimentar dos brasileiros das zonas rurais, que até então se encontravam em risco social e alimentar (INCRA, 2021).

Como enfatiza a Lei nº 13.465 de julho de 2017, todo assentamento rural criado a mais de quinze anos terá que ser emancipado, independentemente da condição normativa em que se encontra (BRASIL, 2017). Todavia, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) mostra-se resistente a essa medida, pois argumenta que o Estado neoliberal quer se livrar dos assentamentos rurais, com a proposta de titular os assentamentos mais antigos independentemente da situação em que se encontram, negligenciando o suporte governamental (PEREIRA; ALENCAR, 2018).

No estado do Ceará, há cerca de 20.039 famílias assentadas em todo o território. Dessas famílias, aproximadamente, 1.920 são tituladas, enquanto 18.077 não possuem a titularidade da propriedade. Ou seja, 90,20% das famílias assentadas estão sem regularização fundiária (CEARÁ, 2023). A maioria dos assentamentos é formada por agricultores familiares que compartilham o uso da terra de forma coletiva, em propriedades que possuem restrições à produção devido às condições naturais. Ao mesmo tempo, é possível admitir que alguns assentamentos do estado passaram pelo processo de emancipação nos últimos anos, especialmente após a lei de 2017. Faz-se necessário situar a questão da emancipação de assentamentos, em que se deve atentar para a condição social da terra, e, por conseguinte, para um debate sobre o direito de posse, uso e domínio pleno.

O presente estudo tem como foco central a regularização fundiária e a titularização dos assentamentos rurais como forma de diminuir a concentração fundiária e a desigualdade socioeconômica no meio rural, além de possibilitar que a terra cumpra a sua função social. A pesquisa parte dos seguintes questionamentos: Qual o perfil das unidades familiares dos assentamentos de reforma agrária do Ceará? Qual é o nível de produção agrícola desses assentamentos? Como é caracterizado o desenvolvimento da pecuária nessas áreas? A partir dessas indagações, o objetivo é realizar uma caracterização socioeconômica e produtiva por meio de análise descritiva dos dados amostrais de projetos de assentamentos (PAs) do estado do Ceará, tendo como referência os municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Paramoti e

Santa Quitéria.

Além da introdução e das considerações finais, o trabalho está estruturado em mais três seções. Na próxima seção, são abordadas algumas questões relacionadas à regularização fundiária no país e às características do Programa Titula Brasil. Na terceira seção estão situados os procedimentos metodológicos e os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa. A quarta seção, dividida em três subseções, é dedicada aos resultados e à discussão, pois é feita a caracterização dos assentados e da sua produção agropecuária.

2. REVISÃO DE LITERATURA

O processo de regularização fundiária é proposto e realizado pelo Estado como política de legalização (ou congacamento) por meio de medidas jurídicas, em que há a legitimação de propriedades que se encontram em situação de posses ou com posses irregulares, possibilitando a integração dessas áreas à infraestrutura urbana ou rural (REIS; OLIVEIRA, 2017). Segundo Reis e Oliveira (2017), essa ação torna-se necessária, útil e adequada nas hipóteses em que a ilegalidade da propriedade ou da posse se apresenta como problema social com potencialidade para motivar os grandes conflitos urbanos ou rurais, além de gerar ou agravar a iniquidade social e os impactos ambientais.

Não obstante, Reis e Oliveira (2017) afirmam que tanto por questões de melhoria da produtividade agropecuária quanto por razões ambientais ou de equidade social, a regularização fundiária é um elemento importante para o desenvolvimento sustentável, o qual deve conciliar o uso produtivo da propriedade, promover a equidade social e assegurar a proteção do meio ambiente.

De igual modo, a regularização fundiária é uma ação importante na estratégia de reordenamento agrário, cujo foco principal é a promoção da segurança jurídica do patrimônio fundiário do agricultor familiar. Através desse processo, poder-se-ia ensejar um avanço no combate à pobreza rural, permitindo um melhor acesso às políticas públicas em todas as esferas governamentais, nomeadamente a promoção ao crédito e à assistência técnica. Além disso, possibilita aos estados e municípios uma melhor compreensão da situação fundiária rural em seus territórios, auxiliando os gestores no planejamento de suas ações (MIELITZ NETO *et al.*, 2010).

O primeiro instrumento legal que dispõe sobre as terras devolutas no país, estabelecido ainda na época do Brasil Império, foi a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida também como a Lei de Terras, que em seu *caput*:

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de sesmaria sem preenchimento das condições legais. Bem como por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a colonização estrangeira na forma que se declara (BRASIL, 1850, p.1).

Porém, historicamente, outro instrumento legal é reconhecido como um marco para a política agrária no Brasil. Trata-se do Estatuto da Terra, instituído pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. O artigo 97º da referida lei trata da legitimação dos possuidores de terras devolutas, e diz que o IBGE “promoverá a discriminação das áreas ocupadas por posseiros, para a progressiva regularização de suas condições de uso e posse da terra, providenciando, nos casos

e condições previstos nesta Lei, a emissão dos títulos de domínio” (BRASIL, 1964, p.36).

Em um segundo momento, o Decreto nº 91.766, de 10 de outubro de 1985, aprova o I PNRA. Conforme o I PNRA (1985), a regularização fundiária é considerada um programa complementar, que por si só não configura o processo de reforma agrária propriamente dito, mas um gerador de produtos intermediários expressivos que constituem, por sua vez, um segmento importante da questão agrária.

Embora o I PNRA identifique a regularização fundiária como instrumento complementar ao processo de reforma agrária, alguns autores entendem que a regularização é sim um ato autêntico de reforma agrária, como é o caso de Martins (2000), segundo o qual considerar a regularização fundiária apenas como um ato administrativo sem maior importância é não conhecer o significado da conquista da terra pelos que se encontram em situação de posse. O autor justifica seu pensamento a partir das lutas de posseiros nas extensas áreas da região amazônica e do Centro-Oeste para ter o direito à terra reconhecido por meio do processo de regularização.

As grandes lutas pela terra nos anos sessenta e setenta e ainda nos anos seguintes foram fundamentalmente lutas pela regularização fundiária. Então, as oposições à ditadura, a Igreja (e não só a CPT) e a CONTAG definiam essas regularizações como reforma agrária e clamavam por ela com base no Estatuto da Terra outorgado pela ditadura militar (MARTINS, 2000, p.11).

Conforme o autor, o processo de regularização fundiária, em determinadas ocasiões, pode ser visto como a reforma agrária em si ou o seu reconhecimento, principalmente, pelos eventos ocorridos anteriormente ao I PNRA, em que se instituíram atribuições e orientações ao processo de regularização fundiária.

Entre as diretrizes operacionais então apresentadas pelo I PNRA, destaca-se a prerrogativa de levar em consideração, na regularização fundiária, além da propriedade familiar, as formas de exploração condominial da terra, dos recursos hídricos e florestais, de maneira que os trabalhadores rurais tenham acesso a bens fundamentais efetivamente incorporados à sua economia; além do reconhecimento de posse e titulação capazes de respeitar áreas de usufruto comum (BRASIL, 1985). Ainda de acordo com o I PNRA, a titulação consistirá na outorga de instrumento que declara, atribui, ou constitui o direito de propriedade de um imóvel com área correta e perfeitamente definida. O documento diz ainda que a execução do programa de regularização nos estados deverá ser realizada pelos governos estaduais, em suas terras devolutas. Os estados poderão firmar convênio com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), visando o desenvolvimento de ação conjunta ou a delegação de competência (BRASIL, 1985).

Quase duas décadas depois, durante o evento “Conferência da Terra”, realizado em novembro de 2003, em Brasília, foi apresentado o II PNRA. Esse segundo plano reitera que o processo de cadastro de terras e regularização fundiária deve ser realizado por meio de uma integração do INCRA com os órgãos estaduais.

O II PNRA indica que será executado um amplo processo de regularização fundiária, visando regularizar pequenas propriedades, em que os detentores de posses estabeleceram um padrão ético de conduta considerado o da “boa-fé”, que caracteriza um dos princípios fundamentais do direito privado. O plano ainda prevê a introdução de terras devolutas ao patrimônio público e também processos de anulação de terras com registros irregulares.

Além disso, tinha como meta beneficiar mais de 1 milhão de famílias e gerar mais de 2

milhões de postos de trabalho. Previa, com a garantia do acesso à terra, ações de fomento à produção, geração de renda e acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação, energia e saneamento (BRASIL, 2005). Outro detalhe importante é que no II PNRA o acesso à terra, além de advir da criação de novos assentamentos, se daria por meio do crédito fundiário e da estabilidade proporcionada pela regularização fundiária.

Mais recentemente, o Programa Titula Brasil foi criado para apoiar a regularização dos assentamentos e das propriedades rurais da União e do INCRA com a parceria dos municípios. Por meio da Portaria Conjunta n. 1, de 02/12/2020, regulamentada pela Instrução Normativa n. 105, de 29/01/2021, o Governo Federal dispõe sobre a regularização fundiária, como forma de apoiar os ocupantes dos projetos de assentamentos (PAs).

Os municípios podem aderir ao programa através do formulário de adesão, e após a solicitação, a Superintendência do INCRA verificará se o município possui áreas federais, uma vez que poderá entrar em contato com a Prefeitura para se traçar um plano e assim formalizar o acordo de cooperação técnica para a execução do programa (INCRA, 2021). Há críticas em relação ao Programa Titula Brasil, de que aponta para dois caminhos resultantes da regularização fundiária de terras da União e de assentamentos: a municipalização da política pública, o que acarreta na concentração de poder dos atores políticos locais e a simplificação dos processos de regularização (BARBOSA, 2021). Do ponto de vista de Barbosa (2021), o Programa Titula Brasil tem em sua gênese o objetivo de expansão do agronegócio e privatização das terras da União, com grande foco nas terras localizadas na Amazônia Legal.

O autor também argumenta que há uma massiva distribuição de títulos sem os devidos investimentos básicos aos assentamentos, como anseia o Governo Federal, que levará a situação de enfraquecimento e empobrecimento dos assentamentos, com o propósito que essas terras sejam comercializadas para o mercado e assim desvirtue a reforma agrária, gerando mais concentração fundiária.

3. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado nos municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Paramoti e Santa Quitéria, todos no estado do Ceará. Trata-se de uma pesquisa com abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa, envolvendo os assentados que se encontram distribuídos entre os 23 projetos de assentamentos (PAs) que fazem parte da região em análise (Tabela 1).

Tabela 1: Informações sobre os Projetos de Assentamentos (PAs)

PROJETOS DE ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO	BENEFICIÁRIO	OCUPANTE	AMOSTRA
Bela Vista II	Santa Quitéria	17	1	18
Cacimba Nova/Santa Rosa	Santa Quitéria	32	11	43
Bem Posta/Pintada	Santa Quitéria	25	13	38
Barra do Juá	Santa Quitéria	19	7	26
Nova Brasília	Santa Quitéria	22	2	24
Batoque	Santa Quitéria	13	9	22
Santa Maria II	Santa Quitéria	23	12	35
Morrinhos	Santa Quitéria	43	2	45
Ubá	Santa Quitéria	54	3	57
Quixaba	Santa Quitéria	21	7	28
Alegre/Tatajuba	Santa Quitéria	41	17	58
Cacimba Nova	Canindé	17	10	27
Carnaubal	Canindé	40	12	52
Guarani/Bom Lugar	Canindé	32	7	39
Jerimum	Canindé	11	3	14
Logradouro/Ubiraçu	Canindé	47	10	57
Monte Orebe	Canindé	27	2	29
Terra Livre	Canindé	14	2	16
Belo Horizonte	Boa Viagem	12	3	15
Boa Ventura	Boa Viagem	63	13	76
Carneiro	Caridade	63	53	116
Miramar	Paramoti	11	6	17
Salvação Vida Nova	Paramoti	26	2	28
TOTAL		673	207	880

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados do INCRA-CE (2023).

A princípio, para a realização do trabalho, foi usado como base os dados do INCRA-CE levantados por meio de laudos de supervisão ocupacional e coletados pela equipe de campo da instituição entre setembro e dezembro de 2022. A pesquisa contou com o apoio do INCRA-CE e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), pois os dois órgãos públicos têm uma parceria celebrada com um Termo de Execução Descentralizada (TED), que visa estimular o desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamentos de reforma agrária.

No estado do Ceará, existem 415 PAs do INCRA, de acordo com relatório de abril de 2023. Logo, é uma amostra que representa 5,54% do total de PAs do Ceará. Observa-se que há uma distribuição entre 673 famílias beneficiárias e 207 ocupantes de uma amostra de 880 famílias. Com esses dados, foi feita uma análise descritiva e comparativa na interpretação de resultados. Os dados foram transformados em porcentagem (%); médias, e também houve o cálculo de diferença percentual.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa estão descritos abaixo e foram subdivididos da seguinte forma: dados relativos à caracterização das unidades familiares dos assentamentos; caracterização da produção agrícola; e caracterização da pecuária nos assentamentos estudados.

4.1 Caracterização das unidades familiares

De acordo com o Gráfico 1, sobre as moradias das unidades familiares dos assentamentos, em média, 81% são de famílias beneficiárias, com área de 130 m²; enquanto 19% são ocupantes, com média de área de 105 m².

Gráfico 1: Distribuição por situação ocupacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do Incra-CE (2023).

Diversas pesquisas têm demonstrado a situação dos assentamentos em relação aos beneficiários e ocupantes nesses espaços, e dentre as questões sociais levantadas, destacam-se alguns estudos sobre as atividades dos assentados e a sua condição de vida. Arraes e Sousa Júnior (2009), por exemplo, relatam as dificuldades dos beneficiários em sua nova conjuntura de assentado, na qual são obrigados a se organizar, procurar os poderes públicos, demandar, negociar e etc., sendo tais ações necessárias, colocando-os de frente ao exercício da participação política.

Cazzela *et al.* (2016), em estudos sobre políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil, indicam que o apoio econômico para atividades produtivas não está concentrado nos agricultores familiares, sendo estes relegados ao assistencialismo social, não integrando as agendas de trabalho das principais organizações profissionais agrícolas. Essa é, sem dúvidas, uma limitação sentida pelos assentados de reforma agrária, sejam eles beneficiários ou ocupantes.

Sobre a relação ocupacional dos assentamentos por município, Boa Viagem tem 82% de beneficiários, Canindé 66%, Caridade 53%, Paramoti 77% e Santa Quitéria 75%. Já os números dos assentamentos referentes aos ocupantes e lotes vagos, estes estão dispostos da seguinte forma: Boa Viagem apresenta 18% de ocupantes e 0% de lotes vagos; Canindé 15% de ocupantes e 18% de lotes vagos; Caridade tem 45% de ocupantes e 2% de lotes vagos; Paramoti possui 17% de ocupantes e 6% de lotes vagos; e por fim, Santa Quitéria tem 20% de ocupantes e 5% de lotes vagos, como pode se verificar no Gráfico 2.

Gráfico 2: Distribuição da amostra dos municípios por situação ocupacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do Incra-CE (2023).

Apesar das particularidades de cada região do país, o elevado número de beneficiários presentes nos assentamentos pode ser reflexo de questões relacionadas ao modo de vida das famílias presentes nesses espaços. Pode-se citar o tipo de renda, a atividade profissional e o uso da terra. Ferreira, Silva e Antuniassi (1999), observando as condições de vida e sustentabilidade em assentamentos paraenses em 1996, constataram que o perfil da relação entre trabalho e situação dos assentados era de 16,66% para assalariados e 46,45% para arrendatários, enquanto Rosa e Guimarães (2011). Em pesquisa de localidade próxima ao estudo anteriormente citado, verificaram que 34,9% dos assentados trabalhavam na unidade produtiva e 20,3% não exerciam nenhuma atividade profissional.

Silva, Ferreira e Sousa (2017), em estudo sobre os aspectos socioeconômicos do Assentamento Salobra, no município de Missão Velha, estado do Ceará, observaram que as principais rendas das famílias eram do trabalho na produção agropecuária, do trabalho fora do estabelecimento, do Programa Bolsa Família e da aposentadoria de pessoas ligadas às famílias. No presente estudo, em relação ao assentado dispor de algum benefício governamental, 67% têm alguma ajuda, seja o Programa Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, que é o mesmo programa de transferência de renda, porém, houve a mudança do nome.

Nos assentamentos pesquisados, a maior parte das moradias tem acesso à água para o consumo (aproximadamente 90%). Na questão dos dejetos, 94% do total têm fossa comum. Em relação a irregularidades, 16% apresentam indícios (Gráfico 3).

Gráfico 3: Índícios de irregularidade por amostra dos PAs (frequência relativa)

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do INCRA-CE (2023).

Esses resultados corroboram com o caso relatado por Silva, Ferreira e Sousa (2017), o qual evidencia que as famílias assentadas no PA Sobral usufruem, na sua maioria, de habitações em ótimo ou bom estado de conservação, além de ter acesso aos serviços públicos, como saneamento básico. Entretanto, como essa realidade não pode ser estendida para todo o estado, Santana, Luvizotto e Cuba (2012) reforçam a necessidade de ações do poder público para o completo saneamento em assentamentos, sendo inegável a importância de tais serviços para assegurar a qualidade de vida da população rural.

4.2 Caracterização da produção agrícola

Como pode ser visto no Gráfico 4, com relação à produção agrícola agregada, 6% dos beneficiários e 4% dos ocupantes têm alguma produção. A destinação da produção é de 3% para o autoconsumo, com média de 47,63 ha entre os assentados beneficiários. Já os assentados ocupantes destinam 1% da produção para o autoconsumo, com uma média de área de 8,71 ha. A produção agrícola em assentamentos rurais cearenses, segundo pesquisas realizadas no estado, é composta pela produção de feijão e milho, além de frutas como banana e caju (NOBRE *et al.*, 2021; CARNEIRO *et al.*, 2013).

Gráfico 4: Produção e finalidade de acordo com a situação ocupacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do INCRA-CE (2023).

Como caracterizam Sousa, Lima e Sousa Neto (2019), por meio de um estudo de caso específico, muitas famílias assentadas têm uma estratégia de reprodução social baseada em três frentes, em que a primeira é focada na agricultura, sendo a produção fundamental para o autoconsumo e, em determinadas ocasiões, a atividade pode gerar excedente para a comercialização. Em seguida, têm-se as atividades econômicas como comércio e prestação de serviço e, por fim, os programas sociais de auxílio, garantindo assim, a renda das famílias.

Para os tipos de lavouras nos assentamentos do estudo, presentes no Gráfico 5, o percentual representativo é de 14% para os beneficiários e de 9,4% para os ocupantes. No caso das lavouras permanentes, 0,3% são de beneficiários e 0,1% de ocupantes.

Gráfico 5: Tipo de lavouras de acordo com a situação ocupacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do INCRA-CE (2023).

Em suma, o resultado demonstra que independentemente do tipo de ocupação da terra pelo agricultor, a forma de lavoura temporária para cultivo é a mais praticada na região, porque são culturas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a colheita necessitam de novo plantio para produzir, como, por exemplo: mandioca, milho, feijão etc., importantes para a subsistência.

4.3 Caracterização da pecuária

Os lotes dos beneficiários com pastagens naturais perfazem 18% do total, onde existem 38% dos assentados com alguma produção com uma área média de 0,07 ha por assentado. Em relação aos ocupantes, eles têm 1% de pastagens naturais, onde 22% têm alguma produção com uma área média de 0,01 ha por assentado (Gráfico 6).

Gráfico 6: Tipo de pastagens de acordo com a situação ocupacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do INCRA-CE (2023).

Quanto às pastagens cultivadas, 31% são do total dos beneficiários, com uma área média de 16 ha. Nas pastagens naturais, os assentados ocupantes têm 5% do total, com uma área de média igual a 0,05 ha por assentado (Gráfico 7).

Gráfico 7: Área por ha de acordo com os tipos de pastagens e a situação ocupacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do INCRA-CE (2023).

As frequências relativas de criação de bovinos, suínos e caprinos e aves dos assentados beneficiários são de: 23%; 39%; 17%; e 33%. Já para os assentados ocupantes são: 3%; 7%; 2%; e 7% (Gráfico 8). Existem lotes com criação de equinos, muares e caprinos, e em menor escala, criação de peixes, camarões e moluscos.

Gráfico 8: Frequência relativa do tipo de criação e a situação ocupacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) a partir dos dados do INCRA-CE (2023).

Conforme ressaltam Maia *et al.* (2019), a pecuária é uma atividade importante para a autonomia dos assentamentos, pois os projetos produtivos envolvendo os sistemas de criação animal podem vir a ser elementos relevantes para a viabilidade econômica e social das famílias. Contudo, a sustentabilidade e uso cuidadoso dos recursos naturais disponíveis nessas áreas são temas de debate entre os pesquisadores. Sob essa visão, Vidal, Alencar e Costa (2010) entendem que, para o sucesso e a sustentabilidade das atividades econômicas nos assentamentos, incluindo a pecuária, as atividades devem estar correlacionadas à assessoria técnica recebida (ATR), associando a ATR ao possível sucesso de atividades como a ovinocultura e a suinocultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da presente pesquisa, foi possível perceber que há diferenças na amostra dos municípios analisados, entre os assentados beneficiários e os ocupantes. Não se pode concluir que sejam duas populações dentro de uma amostra, porém, existem evidências de que são duas populações com as suas particularidades. Por isso, é preciso que seja feita uma análise mais aprofundada dos assentamentos do Ceará, a fim de compreender melhor o universo dessas diferenças.

Em média, os assentados beneficiários têm uma unidade produtiva maior que os ocupantes. Isso também se reflete na produção, que se mostrou relativamente maior para os assentados beneficiários, em relação aos ocupantes, sendo que estes últimos possuem uma área menor de terras para produzir. De todo modo, ambos têm baixa produção nas suas áreas, e muito pouco é destinado para a comercialização. Significa dizer que a produção é mais voltada para o autoconsumo das famílias. A baixa produção dos assentamentos analisados pode ser reflexo da falta de apoio governamental, pelas dificuldades no acesso aos créditos agrícolas e aos serviços de assistência técnica e extensão rural. No entanto, considera-se que, caso essas lacunas sejam preenchidas, é possível que ocorra um aumento produtivo nos assentamentos.

Na pecuária, os números são relativamente superiores, quando comparados ao da produção agrícola. Há uma maior concentração de criação de suínos e aves, tanto por parte dos assentados beneficiários quanto dos ocupantes, com uma frequência relativa menor para os ocupantes. Todavia, existe um potencial para que possa ser explorada a criação de caprinos, devido ao clima favorável para esse sistema de produção na região. Também se constatou a possibilidade, de forma mais eficiente, para o desenvolvimento de outras atividades, como a criação de peixes e moluscos.

Ninguém negará que para favorecer o desenvolvimento nos assentamentos rurais do estado do Ceará, o foco não deve estar apenas na concessão do título de posse da terra para os beneficiários. Igualmente, são importantes os recursos financeiros, por meio do crédito, e o apoio institucional, por meio da assistência técnica, da extensão rural e de outras políticas voltadas para o meio rural e os assentados da reforma agrária. Somente assim, com o acompanhamento e suporte dos órgãos governamentais, é que esses espaços terão condições de atingir patamares produtivos desejáveis, capaz de garantir a subsistência e melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas.

REFERÊNCIAS

- ARRAES, R.; SOUSA JÚNIOR. Eficácia da política de crédito governamental sobre a renda dos assentados da reforma agrária: um estudo de caso. **Organizações Rurais & Agroindustriais**, Lavras, v.11, n.3, P.466- 481, 2009.
- BARBOSA, A. Titulação para privatização: O Programa Titula Brasil e seus desdobramentos na Política Fundiária e na Reforma Agrária. **Fundação Heinrich Böll**, 2021. Disponível em: <<https://br.boell.org/pt-br/2021/11/25/titulacao-para-privatizacao-o-programa-titula-brasil-e-seus-desdobramentos-na-politica>>. Acesso em: 07 agosto 2023.
- BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jul. 2017.
- _____. **Brasil: II Plano Nacional de Reforma Agrária**. Paz, Produção e Qualidade de Vida no Meio Rural. Brasília, 2005.
- _____. Presidência da República. **Decreto nº 91.766, de 10 de outubro de 1985**. Aprova o Plano Nacional de Reforma Agrária, PNRA, e dá outras providências.
- _____. Presidência da República. **Estatuto da Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964**. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.
- _____. Presidência da República. **Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850**. Dispõe sobre as terras devolutas do Império.
- CARNEIRO, M. G. R.; CAMURÇA, A. M.; ESMERALDO, G. G. S. L.; SOUSA, N. R. Quintais Produtivos: contribuição à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável local na perspectiva da agricultura familiar (O caso do Assentamento Alegre, município de Quixeramobim/CE). **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 8, n. 2, p135-147, 2013.
- CAZELLA, A. A.; CAPELESSO, A. J.; MEDEIROS, M.; TECCHIO, A.; SENCÉBE, Y.; BÚRIGO, F. L. Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural no Brasil: o dilema entre inclusão produtiva e assistência social. **Política & Sociedade**, v.15, Edição Especial, p.49-79, 2016.
- CEARÁ, S. R. D. E. D. **Área do Projeto, Capacidade de Assentamento, Nº de Famílias Assentadas, Tituladas, Nº de Vagas e Excedentes nos Projetos de Reforma Agrária**. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA DIRETORIA DE OBTENÇÃO DE TERRAS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO - DT. [S.l.], p. 25. 2023.
- FERREIRA, A. D. D.; SILVA, C. P.; ANTUNIASSI, M. H. Assentamentos rurais e reforma agrária no Brasil: Organização da produção agrícola, condições de vida e sustentabilidade. **Cadernos CERU**, v.2, n.10, 1999.
- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – Incra. **Normas do Programa Titula Brasil** / Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) / Fortaleza – Ceará: Incra, 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/incra/pt-br/centrais-de-conteudos/legislacao/titula-brasil>>. Acesso em: 31 jul. 2023.
- MAIA, A. K. A.; SALLES, M. G. F.; PINTO, C. M.; RODRIGUES, I. C. S.; VIANA NETO, A. M. A implantação da caprinocultura leiteira no assentamento nova assunção, Aracoiaba-CE. **Agrarian Academy, Centro Científico Conhecer**, v.6, n.11, p. 1-14, 2019.
- MARTINS, J. S. Reforma agrária – o impossível diálogo sobre a História possível. **Tempo Social, Rev. Sociol.** São Paulo, v.11, n.2, p. 97-128, 2000.
- MIELITZ NETO, C. G. A.; MELO, L. M.; MAIA, C. M. **Políticas públicas e desenvolvimento rural no Brasil**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2010.

NOBRE, F. E. C.; LIMA, P.V. P. S.; MOREIRA, M. L. S.; JUVÊNCIO, S. M. S.; FERNANDES, I. L. C. Potencialidades e caracterização da produção agrícola familiar: Uma análise a partir dos quintais produtivos. **Revista Retratos de Assentamentos**, v.24, n. 2, p.179-203, 2021.

PAIVA, J. P. L. **Regularização Fundiária e Interesse Social**. Instituto do Registro Imobiliário do Brasil. São Paulo. 2012.

PEREIRA, S. F.; ALENCAR, F. A. G. Assentamentos rurais no Ceará e os dilemas da emancipação. **Revista da Casa da Geografia de Sobral**, Sobral-CE, v. 20, n. 03, p. 100-116, dez. 2018.

REIS, E. V. B.; OLIVEIRA, M. L. D??de. A regularização fundiária urbana e rural: necessidade de marcos teóricos e de políticas públicas distintos. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 7, n. 2, p. 41-53, 2017.

ROSA, L. A. B.; GUIMARÃES, M. F. Diagnóstico socioeconômico em assentamentos rurais no município de Tamarana – PR. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 32, n 3, p. 809-828, 2011.

SANTANA, A. T.; LUVIZOTTO, C. K. Saneamento básico e sua relação com a qualidade de vida nos assentamentos do município de Teodoro Sampaio – SP. **VIII Fórum Ambiental da Alta Paulista**, v. 8, n. 12, p. 48-62, 2012.

SILVA, J. M. F., FERREIRA, F. S.; SOUSA, S. C. Aspectos socioeconômico e socioambiental do assentamento Salobra em Missão Velha, Ceará. **Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade**, v. 12, n. 6, p. 39-50, 2017.

SOUZA, A. P.; LIMA, F. A. X.; SOUSA NETO, E. R. Assentamentos rurais cearenses: As estratégias e alternativas econômicas do Lagoa do Capim. **Acta Geográfica**, Boa Vista, v. 13, n.33, p. 209-234, 2019.

VIDAL, D. L.; ALENCAR, J. V. O.; COSTA, R. B. Sustentabilidade da agropecuária camponesa em assentamentos de reforma agrária no Ceará. **Geografia**, v. 35, n. 2, p. 307-330, 2010.